

защищать. И все же решающую роль в гибели Союза «сыграли неспособность советской элиты решить задачу реформирования существующей социально-экономической и политической системы, отсутствие единства взглядов идеологов перестройки на содержание и цели предпринятого реформирования» (013, с. 653).

*В.М. Шевырин*

2017.03.014. КИРИЛЛОВ В.Л. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО: ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОРГОНСКАЯ АКАДЕМИЯ» В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ 1860-х годов. – М: АИРО-XXI, 2016. – 240 с.

*Ключевые слова: революционное движение; народничество; «Сморгонская академия».*

Монография В.Л. Кириллова (исторический фак-т МГУ) посвящена деятельности петербургского тайного общества «Сморгонская академия», существовавшего в 1868 – начале 1869 г. Обращение к этой теме автор объясняет тем, что «за спинами» таких фигур, как А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, теряются участники малоизвестных обществ и кружков и «достойного места в исторической памяти для них не найдется» (с. 7). Характеристики известных личностей и организаций «невольно переносились на их современников», что, по мнению автора, значительно обедняет представления современников о русском революционном движении в России XIX в. Проблема усугубляется недостатками источниковой базы, которая включает в себя в основном взгляд со стороны властей: судебные дела, полицейские отчеты, донесения агентов. Воспоминания рядовых участников революционного движения обрывочны и, как правило, недостаточны для воссоздания общей картины событий.

Автор отмечает, что идейные и организационные особенности революционных кружков изучены недостаточно. Внимание обращается в первую очередь на крупные организации, которые, как считалось в советской историографии, «задавали тон» в революционном движении, определяли идейно-политическую основу, цели и задачи небольших, «ведомых» объединений. Это приводило и приводит к «неоправданным обобщениям», когда «кружки» и «коммуны», о которых мало что известно, априори становятся на страни-

цах исследований спаянными революционными организациями с четко поставленными целями и стройной внутренней иерархией. Так, исследования общества «Сморгонская академия» базируются на выводах, сделанных еще в 1929 г. Б.П. Козьминым, книга которого «содержала ряд неточностей и предположений... нуждавшихся в верификации и критике» (с. 21). В результате представления о «серьезном организационном уровне “Сморгонской академии”... и террористическом характере ее установок» со временем только усиливались, не подтверждаясь на деле ни источниками, ни последствиями ее деятельности.

Предтечей «Сморгоны» стали небольшие провинциальные группы, участники которых имели недостаточно четкие, но по природе своей оппозиционные политические и экономические воззрения. Одна из них – «саратовцы» – состояла из выходцев из Саратовской губернии, где еще в 1850-х годах «развивалась традиция свободомыслия», тесно связанная с уроженцем Саратова Н.Г. Чернышевским. Первые объединения «саратовцев» (кружок А.Х. Христофорова) не выходили за рамки споров о социалистических идеях и авторах (с. 31). После ссылки Христофорова в начале 1860-х годов кружок был обречен на исчезновение, которое предотвратил только переезд нескольких молодых участников (Д.А. Воскресенский, А.П. Полумордвинов, А.Е. Сергиевский, Ф.А. Борисов, Ф.П. Лапкин и др.) на учебу в Москву и Петербург. «Саратовцы» в этот период были связаны между собой не столько взглядами, сколько житейскими проблемами: сложное материальное положение заставляло их вместе снимать жилье и делать покупки. Их деятельность и переезды были в этот период «нестабильными и даже спонтанными». По мнению автора, «вряд ли подобный образ жизни мог поспособствовать вдумчивой подпольной деятельности, установлению надежных связей и сознательному революционному выбору» (с. 36). В подобных случаях необходим был лидер, и вскоре он нашелся.

В 1863 г. вольнослушатель Московского университета, выходец из г. Сердобска Саратовской губернии Н.А. Ишутин основал небольшой кружок, куда позднее влились и «саратовцы». За два с половиной года активной деятельности Ишутин установил контакт с московскими, петербургскими и провинциальными кружками, пытался организовать фабричное производство на артельных нача-

лах, руководил работой бесплатной школы. Однако усиленная деятельность не могла в полной мере заменить собой четкие цели и убеждения. Ишутин не был последователен в своих взглядах, его радикальные революционные высказывания разделялись не всеми членами кружка, многие не видели в Ишутине своего лидера. Недостаток источников, неоднородный состав и противоречия внутри кружка позволяли исследователям «воспринимать ишутинцев и как несерьезных студентов, занятых разговорами о народном благе, и как заговорщиков и террористов, озлобленных на существующий строй и правительство» (с. 37). Последняя точка зрения обрела популярность прежде всего благодаря тому, что участником общества был Д.В. Каракозов, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на Александра II.

Фактически только покушение Каракозова и начатый правительством так называемый «белый террор» против революционного подполья сделали имена некоторых бывших «саратовцев» известными. Многие из них восприняли сложившуюся ситуацию как предлог к отходу от любой «революционной» деятельности, показав этим свою неготовность идти далее разговоров и применять насилие для достижения идеалов. С другой стороны, наиболее активная часть «ишутинцев» – А.П. Полумордвинов, А.Е. Сергиевский, В.Н. Черкезов – были арестованы и рассматривали свое заключение в Петропавловской крепости как «посвящение» в революционеры. Для них причастность к революционному движению «была своего рода модой», клеймо «каракозовцев» сближало их друг с другом и побуждало после освобождения «возобновить знакомые им формы коммуникации» (с. 64). Наиболее возможно это было «в условиях петербургской общественной атмосферы, остававшейся относительно комфортной и привлекательной для революционно настроенной молодежи» (с. 79).

Выйдя из заключения в 1867 г., бывшие «ишутинцы» не спешили покидать Петербург. Как и прежде, тяжелое материальное положение, отсутствие постоянного места жительства побуждали их держаться вместе. Определяющим же фактором была «идейно близкая среда», к которой «революционеры» тяготели и которую «не хотели, а может быть, даже боялись покидать, чтобы не столкнуться один на один с жизнью “отщепенца”, почти маргинального члена общества» (с. 75). Они предпочитали сохранять этот «полу-

кочевой» образ жизни, чтобы остаться в «революционном обществе», которое уже существенно отличалось от «революционного подполья», но позволяло сохранять, высказывать и воспроизводить свои взгляды и убеждения. Съемные квартиры, таким образом, превращались в места встреч, в которых участвовали люди, «думающие известным образом», но при этом «заведомо и сознательно не совершавшие какие бы то ни было антиправительственные и незаконные действия» (с. 76). Состав встреч постоянно менялся, определенный костяк (Воскресенский, Черкезов, Сергиевский, Полумордвинов) «разбавлялся» людьми «интересующимися», во многом случайно попавшими на собрания. Это предопределило низкую дисциплину, отсутствие четкой иерархии внутри кружков – прототипов «Сморгоны».

Название «Сморгонская академия», вероятно, произошло от названия зверинца, находившегося в XVIII в. в местечке Сморгонь (Сморгонь) Виленской губернии. По преданию, местный землевладелец, князь Радзивилл, приказал создать зверинец, где приручали пойманных диких зверей. О существовании этой «академии» петербургские шестидесятники, вероятно, узнали от близкого им этнографа С.В. Максимова. Д.А. Воскресенский впоследствии признал, что название «Сморгонь» ассоциировалось у них с человеческим неряшеством и неуклюжестью, отражало странности в поведении, «в туалете и манерах наших» (с. 81). «Академией» в данном случае было место, где выходцы из провинциальных городов добровольно освобождались от своих «неуклюжих» и даже «диких» привычек и воззрений. Название, очевидно, было неофициальным, а скорее даже шуточным. Однако, как и во многих других случаях, «Сморгонская академия» стала официальным названием, зафиксированным в судебных делах, полицейских отчетах и донесениях агентов.

По подсчетам В.Л. Кириллова, за два года существования «Сморгоны» в ее составе «успели побывать» около 25 человек, «возможно, несколько больше, если учитывать, что какие-то лица остались неустановленными» (с. 96). Костяк тайного общества автор условно разделяет на тех, кто жил в «коммуне» (т.е. в снимаемой «сморгонцами» общей квартире), и тех, кто только появлялся на ее собраниях. Последняя категория может быть расширена за счет непостоянных «гостей», которые приходили, часто «вовсе не

подозревая, что за этими вечерами скрывается тайное общество» (с. 92). Собрания «сморгонцев» не были регулярными и проходили примерно раз в неделю. Основными направлениями деятельности были «сбор средств и пропаганда», что было не ново для бывших «ишутинцев». Сам Ишутин в период своей наибольшей активности искал возможности радикализации настроений, «стремился играть роль революционного лидера и вряд ли хотел возглавлять и организовывать культурные мероприятия» (с. 97). Однако для реализации своих идей Ишутину не хватало лидерских качеств и популярности за пределами своего кружка. Не было явного лидера и у «Сморгоны», деятельность которой редко выходила за рамки многочасовых «словопрений», бессистемного и бесцельного обсуждения самого широкого спектра вопросов – от оправданности каракозовского покушения до достижения социалистических идеалов в российских условиях. Главным вопросом оставались только поиски установления контактов с революционерами за границей. Обсуждались и планы по освобождению Чернышевского из ссылки. Успеха эти начинания не имели.

Популярности собраниям придавало место их проведения – кухмистерская в доме № 14 по 3-й линии Васильевского острова, где разговоры на «интересные темы» можно было проводить, одновременно обедая и распивая алкоголь (зачастую – бесплатно). Праздность и пьянство «сморгонцев» олицетворял перманентный беспорядок в их «коммуне», запечатленный в нескольких воспоминаниях современников (с. 98). Образ жизни, при котором мужчины и женщины «спали вповалку», одним представлялся как предтеча общечеловеческой «коммуны», других же только отталкивал. Последние, будучи «нигилистами-аристократами» или «салонными нигилистами», предпочитали обсуждение «насущенных» политических вопросов в комфортных условиях, а не в небрежно меблированных комнатах. Этим они, по сути, противопоставляли себя «бурным нигилистам», для которых были характерны «неприглядное неряшливое одеяние, лохматость. Каракозовское покушение и «белый террор», вероятно, отвели на второй план внутренние разногласия и конфликты в среде «нигилистической молодежи» (с. 102). В целом «размытость политической платформы» не позволяла создать эффективную организацию со стройной внутренней иерархией и четко поставленными целями и задачами (с. 131). В «Сморгонской

академии» невозможно было «серьезное обсуждение и тем более претворение в жизнь радикальных взглядов» (с. 132).

Точной даты прекращения существования «Сморгонской академии» не существует. Вероятно, это был рубеж 1868–1869 гг., хотя именно в этот период, после двух лет затишья, вновь начали расти протестные настроения среди студенчества. Однако факты о ходе студенческих волнений этого периода «подтверждают отсутствие прямого влияния на них и тем более какого бы то ни было руководства со стороны сморгонцев» (с. 147). По мнению автора, формального роспуска не было как раз из-за роста протестных настроений, которые совершенно по-разному повлияли на членов «коммуны». Некоторые, наиболее активные и радикальные «сморгонцы» (как, например, Черкезов) пытались разными путями расширить «революционную» деятельность, для них рамки «Сморго-ни» были слишком тесными (с. 132). Другие же ушли главным образом под влиянием жизненных обстоятельств: потеря интереса к «нигилизму» и революционным идеям, женитьба, получение должности и т.п. В этом смысле «нечаевское дело» и репрессии властей были только поводом для окончательного и неизбежного распада «Академии». Автор отмечает, что именно такие, «малые» формы самоорганизации концентрировали и отражали «нигилистические» и «революционные» настроения в русском обществе. Изучение подобных кружков и «коммун» важно для «понимания путей и способов формирования революционного сообщества, мотивов революционного выбора менее известных людей» (с. 195).

*И.К. Богомолов*

2017.03.015. ДРОНОВ И.Е. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III И ЕГО ЭПОХА. – М.: Академический проект, 2016. – 654 с. – (Русская история: эпохи).

*Ключевые слова:* Российская империя; Александр II; Александр III; биография; внутренняя политика; внешняя политика.

Монография доцента Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева, канд. ист. наук И.Е. Дронова посвящена периоду царствования императора Александра III (1881–1894). Основная идея автора заключается в том, что в Александре III «воплотился русский национальный тип уст-